

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА И СТРАТЕГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Хушназарова Махзуна Гуламджановна¹, Собирова Наина Олеговна²

¹PhD, старший преподаватель, Ташкентский государственный экономический университет;

²студентка Ташкентского государственного экономического университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17614499>

Аннотация. В статье рассмотрены нормативно-правовые основы и стратегии, направленные на обеспечение гендерного равенства в системе высшего образования Узбекистана. Анализируется национальный и международный опыт, подчеркивается значимость законодательных мер и практических механизмов поддержки женщин в науке и образовании.

Ключевые слова: гендерное равенство, высшее образование, стратегия, нормативно-правовая база, инклюзивная среда.

Annotatsiya. Maqolada O‘zbekiston oliy ta’lim tizimida gender tengligini ta’minlashga qaratilgan normativ-huquqiy asoslar va strategiyalar tahlil qilingan. Milliy va xalqaro tajriba o‘rganilib, ayollarni ilm-fan va ta’lim sohasida qo‘llab-quvvatlashning huquqiy hamda amaliy mexanizmlari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: gender tenglik, oliy ta’lim, strategiya, normativ-huquqiy baza, inklyuziv muhit.

Annotation. The article explores the legal framework and strategies for ensuring gender equality in the higher education system of Uzbekistan. It examines both national and international practices, emphasizing the importance of legal instruments and practical mechanisms to support women in science and education.

Keywords: gender equality, higher education, strategy, legal framework, inclusive environment.

В современном обществе обеспечение гендерного равенства является неотъемлемой частью устойчивого развития и демократизации социальных институтов. Высшее образование, как стратегическая сфера формирования человеческого капитала, играет ключевую роль в реализации принципов равенства возможностей между мужчинами и женщинами. В Узбекистане вопросам гендерного равенства уделяется особое внимание, что подтверждается принятием ряда нормативно-правовых актов и государственных программ, направленных на повышение роли женщин в социальной, политической и образовательной жизни страны.

В последние годы в Республике Узбекистан были приняты важные документы, направленные на развитие гендерной политики, включая Закон «О гарантиях равных прав и возможностей женщин и мужчин» (2019 г.), Национальную стратегию по достижению гендерного равенства до 2030 года, а также постановления Кабинета Министров о повышении статуса женщин в сфере науки и образования.

В рамках реализации данных стратегий в вузах страны создаются специальные комиссии по вопросам гендерного равенства, внедряются тренинги по предотвращению дискриминации, а также программы поддержки женщин-исследователей. Особое внимание уделяется вопросам формирования гендерно-чувствительной образовательной среды и совершенствования системы отбора и продвижения женщин в академической карьере.

Примером успешной реализации данных инициатив является участие студентки Ташкентского государственного экономического университета Собировой Наины Олеговны, которая заняла второе место в VI Всероссийской (с международным участием) межвузовской дистанционной кейс-олимпиаде “Развитие агротуризма в Российской Федерации: новый взгляд”, проходившей в Российском экономическом университете имени Г. В.

Плекханова (10 февраля – 23 мая 2025 года) в номинации «Региональная модель агротуристического кластера».

Достижения такого рода подтверждают эффективность государственной политики, направленной на поддержку женщин в сфере образования и науки, а также демонстрируют растущее влияние узбекских студенток на международной академической арене. Подобные примеры формируют положительный имидж страны и способствуют укреплению принципов гендерного равенства в высшем образовании.

Международный опыт также свидетельствует о значении правового регулирования гендерного равенства в образовании. Например, в странах Европейского Союза внедрены директивы, обязывающие университеты принимать меры по устранению гендерных барьеров в доступе к управленческим и научным должностям. В Скандинавских странах особый акцент делается на механизмах прозрачного конкурсного отбора и поддержке молодых женщин-ученых.

Для Узбекистана эти практики могут служить ориентиром при формировании долгосрочных стратегий, направленных на развитие инклюзивного и справедливого высшего образования, где каждый студент и преподаватель получает равные возможности для профессиональной реализации.

На основании проведенного анализа нормативно-правовой базы и стратегий обеспечения гендерного равенства в системе высшего образования Узбекистана можно сделать вывод, что в стране сформированы прочные институциональные и законодательные основы для развития инклюзивной образовательной среды. Однако для дальнейшего повышения эффективности данной политики целесообразно принять ряд дополнительных мер.

1. Создание специализированных центров по вопросам гендерного равенства в вузах.

Рекомендуется учреждение в высших учебных заведениях Центров гендерного равенства или Отделов поддержки женщин, деятельность которых будет направлена на:

- формирование гендерной культуры среди студентов и преподавателей;
- организацию тренингов, консультаций и конкурсов для студенток;
- предотвращение случаев дискриминации по половому признаку.

2. Введение системы показателей и мониторинга гендерного баланса.

В каждом вузе необходимо регулярно проводить гендерный аудит, включающий:

- долю женщин и мужчин среди студентов и преподавателей;
- процент женщин, занимающих руководящие и научные должности;
- участие женщин в исследовательских и международных проектах.

Результаты такого мониторинга позволят выявлять дисбалансы и принимать адресные управленческие решения.

3. Расширение программ грантов и поддержки для женщин-исследователей.

Следует разработать и внедрить национальные программы грантов, направленные на поддержку молодых женщин-учёных и студенток.

Так, пример Собировой Наины Олеговны, студентки Ташкентского государственного экономического университета, занявшей второе место на VI Всероссийской кейс-олимпиаде “Развитие агротуризма в Российской Федерации: новый взгляд” (РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2025 г.), подтверждает эффективность инвестиций в развитие женского лидерства и академического потенциала.

4. Использование международного опыта.

Опыт Европейского Союза и скандинавских стран показывает, что внедрение гендерных стандартов и индикаторов в управлении университетами способствует устойчивому развитию высшего образования.

В Узбекистане можно адаптировать такие подходы, включая:

- обязательное проведение оценки гендерного воздействия в проектах и программах;
- внедрение гендерных модулей в образовательные программы.

5. Повышение гендерной компетентности педагогических кадров.

Необходимо систематически организовывать курсы и семинары для преподавателей, направленные на развитие гендерной чувствительности и навыков работы в инклюзивной академической среде.

Это позволит обеспечить практическую реализацию принципов равенства на всех уровнях образовательного процесса.

6. Повышение прозрачности и открытости информации.

Для формирования доверия и общественного контроля рекомендуется размещать на официальных сайтах вузов:

- данные о гендерном составе сотрудников и студентов;
- информацию о мероприятиях, направленных на развитие гендерной политики;
- результаты исследований и статистику по достижению целей гендерного равенства.

Реализация указанных рекомендаций позволит укрепить нормативно-правовые и институциональные механизмы обеспечения гендерного равенства в высшем образовании Узбекистана, а также повысить конкурентоспособность национальной системы образования на международной арене.

Таким образом, нормативно-правовая база в сфере обеспечения гендерного равенства в системе высшего образования является основой для устойчивого развития образовательных институтов. Важно не только закрепить равенство на законодательном уровне, но и создать эффективные механизмы его реализации на практике - через программы наставничества, лидерские инициативы и международное сотрудничество.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Хушназарова, М. Г. (2020). " УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ" В ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА. Экономика и социум, (12-2 (79)), 390-394.
2. Хушназарова, М. Г. (2022). Туристское образования и проведение научных исследований за рубежом. Архив научных исследований, 2(1).
3. Хушназарова, М. Г. (2023). Смарт-туризм: зарубежный опыт и перспективы его применения в Узбекистане. YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT, 1(maxsus son).